

УЛСЫН ХИЛ ХАМГААЛАЛТЫН ЭРХ ЗҮЙН АСУУДАЛ

LEGAL ISSUES OF STATE BORDER PROTECTION

Хурандаа Х.БАЯСГАЛАН. *Хилийн албаны сургуулийн профессор, докторант*

Colonel KH.BAYASGALAN, *Professor at the Border Service School, Doctoral Candidate*

ХУРААНГУЙ: Улсын хилийн хамгаалалтын асуудлыг хангах үйл ажиллагаанд эрх зүй чухал байр суурийг эзэлдэг. Энэ нь эрх зүй гэсэн нийтлэг ойлголтоор бус Монгол Улсын үндэсний эрх зүйн тогтолцоон дахь үндсэн хуулиас үүсэлтэй, органик хуулийн зохицуулалттай бие даасан салбар эрх зүй болох хилийн эрх зүйн зорилго, чиг үүрэг дамжин хэрэгждэг онцлогтой. Хилийн эрх зүйн үндэс, Хилийн тухай хуулийн уламжлал, шинэчлэл, хилийн орон зайн хамгаалалтыг хангах үйл ажиллагаанд улсын хилийн эрх зүйн гүйцэтгэх үүргийг авч үзнэ.

ABSTRACT: Law occupies an important place in the activity of ensuring the state border protection. It is characterized by the goals and functions of border law, which is an independent branch of law regulated by organic law, derived from the Constitution of Mongolia's national legal system, not by the common understanding of law. The basis of border law, the traditions and reforms of the border law, and the role of state border law in ensuring the protection of the border area are considered.

ТҮЛХҮҮР ҮГС: Улсын хил хамгаалалт, хилийн эрх зүй, уламжлал, шинэчлэл.

KEY WORD: State border protection, border law, traditions and reforms.

ОРШИЛ

Монгол Улсад төрт улс байгуулагдсан 2000 гаруй жилийн тэртээ Хүннү гүрний хаан Модун Шаньюй өмнөд хөршийн хаантай тохиролцож, ихэвчлэн уул нуруу, усны хагалбар, бусад онцлог газруудыг түшиглэн байгуулагдсан, эдүгээ дэлхийн 10 гайхамшгийн нэгээр үнэлэгдэн Юнескод бүртгэгдсэн Цагаан хэрмээр улсын хил тогтоох энхийн гэрээ байгуулж “Урт хот (Цагаан хэрэм)-оос хойшхи нум сум агсагчид нь Шаньюйд, Урт хотоос дотогш түшмэдийн хувцас өмсөгчид нь миний бие (Хан улсын хаан)-д захирагдана” гэж улсын хилийн баталгаажилтыг мэргэнээр шийдвэрлэж байжээ. Үүний зэрэгцээ хөрш хоёр улсыг их, багыг харгалзахгүйгээр “Эн зэрэгцэх эрхтэй гүрнүүд” болохыг хүлээн зөвшөөрч улсын хилийг өөрчлөх, зөрчих бололцоо олгохгүйгээр хамгаалж “Үхэхийг нь үхүүлж, урамшуулахыг нь урамшуулж” байх дэглэм тогтоон хэрэгжүүлсэн түүхтэй¹. Цагаан хэрэмыг монголчуудын довтолгооноос болгоомжилж, хятадууд барьсан нь монголчуудын сүр гайхамшгийг дэлхийд харуулж байна. (Барьсан нь биш бариулсан нь гайхамшиг юм)

Монгол Улсын Хилийн тухай хуульд “Улсын хил хамгаалалт нь үндэсний аюулгүй байдлыг хангах арга хэмжээний салшгүй хэсэг мөн”².

Хил хамгаалах арга бол “Хүч хэрэгслийг ашиглах сонголт”³ гэж “Хилчний тайлбар толь”-д тодорхойлноос үзвэл улсын хилийг инженер, техникийн хэрэгслээр хамгаалах арга нь инженерийн төхөөрөмж, техник хэрэгслийг хил хамгаалалтад оновчтой сонгон ашиглаж, бодит үр дүнд хүргэх үйл ажиллагаа юм.

Монгол Улсын тусгаар тогтнол, бүрэн эрхт байдал нь “Улсын хил” бөгөөд гол хүчин зүйл нь хил хамгаалалт юм. Монгол Улсын хувьд 1933 оноос одоог хүртэл 90 жилийн турш улсын хилээ хамгаалж ирсэн түүхтэй. Монголчууд бид эрт дээр үеэс газар нутгийнхаа зах хязгаарыг сахин

¹ Таскин.В.С. *Материалы по истории Сунну, Москва. 1968. Арвай.Ш. Монгол Улсын тусгаар тогтнол ба улсын хил. Улаанбаатар. 2011.16-20 дахь тал.*

² Монгол Улсын хилийн тухай хууль. 2016 он

³ Монгол Улсын хилчний тайлбар толь. УБ. 2003 он

хамгаалж ирсэн уламжлалт арга барилаа технологийн хөгжлийн эрин зуунд ч хадгалсаар ирсэн онцлогтой.

НЭГ. УЛСЫН ХИЛИЙН ЭРХ ЗҮЙН БАЙДАЛ

Салбар эрх зүйн харилцаа үүсэх эрх зүйн үндсийг үндсэн хуулиар тодорхойлдог. Монгол Улсын Үндсэн хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэгт “Монгол Улсын нутаг дэвсгэрийн бүрэн бүтэн байдал, улсын хил халдашгүй дархан байна”, 2 дахь хэсэгт “Монгол Улсын хилийг хуулиар бататгана” гэж заасан нь улсын хилийн эрх зүйн харилцааны хуулийн үндэс юм.

Төрөөс хилийн талаар баримтлах баримт бичигт улсын хилийн халдашгүй дархан байдлыг хангах механизмыг боловсронгуй болгох талаар 2.1 дэх хэсэгт “Улсын хилийн халдашгүй дархан байдал, хил орчмын нутаг дэвсгэрийн аюулгүй байдлыг хангах үүрэг бүхий байгууллага, албан тушаалтны үйл ажиллагааны зохицуулалт, уялдаа холбоог сайжруулах, эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгох”, 2.2-д “Хилийн талаар баримтлах бодлогыг хэрэгжүүлэх байгууллагыг эх оронч, мэдлэг, чадвартай боловсон хүчнээр хангана” гэж төрийн бодлого, үйл ажиллагааны чиглэлийг тусгасан байдаг.

Хилийн талаар баримтлах бодлогын баримт бичиг нь үндсэн хуулийн үзэл баримтлалыг үндэслэн улсын хил, хилийн халдашгүй дархан байдал, хил орчмын нутаг дэвсгэрийн аюулгүй байдлын талаар Монгол Улсын хууль тогтоомж, олон улсын гэрээ, хэлэлцээрийн үндэс болсон залгамж чанартай тулгуур баримт бичиг юм⁴. Энэхүү чиглэлийг үндэс болгон Улсын Их Хурлаас 2016 онд Монгол Улсын Хилийн тухай хуулийг шинэчлэн найруулж батлан мөрдөж байна.

Монгол Улсын хилийн тухай хуулийн 5.1 дэх хэсэгт “Монгол Улсын хилийн аюулгүй байдал нь Монгол Улсын үндэсний аюулгүй байдлын салшгүй хэсэг мөн.”, 5.2 дахь хэсэгт “Хилийн аюулгүй байдал гэж улсын хил, хил орчмын нутаг дэвсгэрт үндэсний язгуур ашиг сонирхлыг хангах гадаад, дотоод таатай

нөхцөл баталгаатай хангагдсаныг хэлнэ”, 5.3 дахь хэсэгт “Хилийн аюулгүй байдал нь улсын хил, хил орчмын нутаг дэвсгэрт үндэсний язгуур ашиг сонирхлыг хангах, төрөөс хилийн талаар баримтлах бодлогыг хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн төрийн эрх бүхий байгууллагуудаас нэгдмэл бодлого, харилцан уялдаатай явуулах улс төр, эрх зүй, дипломат, эдийн засаг, байгаль орчин, тагнуул, улсын хил хамгаалалтын цогц үйл ажиллагаагаар хангагдана” гэж заасан. Энэ заалт нь хилийн аюулгүй байдлыг хангах тогтолцоонд эрх зүйн арга хэрэгсэл чухал болохыг тодорхойлсон үндэслэл юм. Энэ нь хилийн эрх зүйн зорилго, чиг үүргээр дамжин хэрэгжих учиртай. Иймд хилийн эрх зүйн онол, арга зүйн үндсийг эрх зүйн сэтгэлгээний хөгжлийн орчин үеийн чиг хандлагад нийцүүлэн хилийн эрх зүйг судлах, хөгжүүлэх хэрэгцээ шаардлага бий болж байна.

Орчин үеийн хууль зүйн шинжлэх ухаанд органик хуулийн үр нөлөөг хүлээн зөвшөөрөх хандлага бий болсон нь хилийн эрх зүйг үндсэн хуулиас үүсэлтэй, органик хуулийн⁵ зохицуулалттай материаллаг салбар эрх зүй гэж үзэх үндэслэл бүрдэж байна. Органик хууль нь үндсэн хуулинд тухайлан заасан заалтад үндэслэн түүнийг шууд хэрэгжүүлэх замаар болон тодорхой субъектын эрх зүйн байдлыг тогтоосон хууль юм. Эндээс үзэхэд Монгол Улсын Хилийн тухай хууль нь органик хуулийн шинжийг бүрэн агуулж байна⁶.

ХОЁР. УЛСЫН ХИЛИЙН ЭРХ ЗҮЙН ОНЦЛОГ

Улсын хилийн өөрийн аюулгүй байдал олон улсын эрх зүйгээр баталгааждаг бол харин хил орчмын нутаг дэвсгэрийн аюулгүй байдал Монгол Улсын хууль, эрх зүйгээр зохицолддог онцлогтой⁷ гэж хилчин академич Ш.Арвай тэмдэглэсэн байдаг.

Улсын хилийн эрх зүйн анхны эрх зүйн эх сурвалжийн нэг нь 1689 онд Хаант Орос улс болон Манж Чин улсын хооронд байгуулсан түүхэнд “Нэрчүгийн гэрээ” гэж нэрлэгдсэн Хилийн гэрээ гэж судлаачид

⁴ “Төрөөс хилийн талаар баримтлах бодлого”. УИХ-ын 2002 оны 20 дугаар тогтоолын хавсралт.

⁵ Органик хууль нь Үндсэн хуулинд тухайлан заасан заалтад үндэслэн түүнийг шууд хэрэгжүүлэх замаар гарсан хууль юм. Эндээс үзэхэд Монгол Улсын Хилийн тухай хууль нь органик хуулийн шинжийг бүрэн агуулж байна.

⁶ Мөн тэнд

⁷ Ш.Арвай. Хилийн аюулгүй байдалд тулгамдаж буй асуудал, шийдвэрлэх арга зам. “Хилийн аюулгүй байдалд тулгамдаж буй асуудал, шийдвэрлэх арга зам”. Олон улсын эрдэм шинжилгээний хурлын эмхэтгэл. 2018. 23 дахь тал.

дүгнэдэг. Түүний дараагаар 1727 оны Буурын голын хилийн гэрээ, 1728 оны Хиагтын гэрээ, 1864 оны Тарвагатай хотын хилийн протокол зэрэг Монгол Улсын хилийг тодорхойлж, тогтоож тэмдэглэсэн түүхэн гэрээ, хэлэлцээр, протоколуудыг нэрлэж болно.

Улсын хилийн эрх зүйн зохицуулалтад Монгол Улсын нэгдэн орж соёрхон баталсан “НҮБ-ын дүрэм”, 1958 оны БНМАУ, ЗСБНХУ-ын Хилийн тухай гэрээ, 1962 оны “БНМАУ, БНХАУ-ын Хилийн гэрээ”, 1976 оны “БНМАУ, ЗСБНХУ-ын Хилийн гэрээ”, “Монгол-Оросын хилийн дэглэмийн тухай Монгол Улс, Оросын Холбооны Улс хоорондын 2006 оны гэрээ, Монгол-Хятадын хилийн дэглэмийн тухай Монгол Улс, БНХАУ-ын хоорондын 2010 оны гэрээ, “Гурван улсын хилийн уулзваруудын цэгийг тодорхойлох Монгол, Орос, Хятад Улсын Засгийн газар хоорондын 1994 оны хэлэлцээр зэрэг Олон улсын гэрээ, конвенциуд чухал үүрэг гүйцэтгэнэ. Тухайлбал, Олон улсын эрх зүйн тулгуур баримт бичиг болох НҮБ-ын дүрмийн 1 дүгээр бүлгийн 4-т “НҮБ-ын бүх гишүүн нь олон улсын харилцаандаа аливаа улсын нутаг дэвсгэрийн бүрэн бүтэн байдал буюу улс төрийн тусгаар тогтнолын эсрэг хүчээр сүрдүүлэх болон хүч хэрэглэх, түүнчлэн НҮБ-ын зорилгод харшлах ямарваа үйлдэл хийхийг хориглоно” гэж гишүүн орнуудын хилийн халдашгүй дархан байдлыг баталгаажуулжээ.

Улсын хилийн эрх зүйн харилцаанд баримтлах олон улсын эрх зүйн зарчим

НҮБ-ын дүрмийн дагуу улс орнуудын найрсаг харилцаа, хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх олон улсын эрх зүйн зарчмын тухай Тунхаглалыг 1970 оны аравдугаар сарын 24-ний өдөр НҮБ-ын Ерөнхий Ассамблейгаас, оролцогч улс хоорондын харилцаанд зайлшгүй баримтлах зарчмын Тунхаглалыг 1975 оны наймдугаар сарын 01-ний өдөр Европын аюулгүй байдал, хамтын ажиллагааны төгсгөлийн актаар тус тус баталсан байна.

Дээр дурдсан баримт бичгүүдэд олон улсын эрх зүйн үндсэн зарчмуудыг дараах байдлаар баталгаажуулсан байна. Үүнд:

- улсын хил халдашгүй дархан байх;
- нутаг дэвсгэр бүрэн бүтэн байх;

- хүч үл хэрэглэх, хүчээр үл заналхийлэх;
- маргааныг эв зүйгээр шийдвэрлэх;
- дотоодын хэрэгт үл оролцох;
- улс гүрний тэгш бүрэн эрхийн;
- хүний эрх, эрх чөлөөг хүндэтгэн дээдлэх;
- улс гүрэн бүр заавал хамтран ажиллах;
- ард түмнүүд тэгш эрхээр өөртөө засан тогтнох;
- олон улсын гэрээнд заасан үүргээ шударгаар биелүүлэх.

Мөн түүнчлэн хилийн зөрчилтэй холбоотой асуудал ч олон улсын эрх зүйн эх сурвалж, гэрээ хэлэлцээрээр зохицуулагдаж, шийдвэрлэгддэг нь энэхүү салбар эрх зүйн онцлог юм.

ГУРАВ. ХИЛИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ-ХИЛИЙН ЭРХ ЗҮЙН ГОЛ ЭХ СУРВАЛЖ БОЛОХ НЬ

ХИЛИЙН ТУХАЙ ХУУЛИЙН УЛАМЖЛАЛ, ШИНЭЧЛЭЛ

БНМАУ-ын Засгийн газрын 27 дугаар хурлаар 1928 оны есдүгээр сарын 24-нд харуулын цагдаа нарын үүрэг хариуцлагыг тодорхойлсон дүрэм баталж, уг дүрэмд улсын хил хамгаалах арга ажиллагаа, хилийн журам дэглэмийг сахиулах талаар тодорхой заасан байна⁸.

Дотоод явдлын яамны сайдын 1943 оны хоёрдугаар сарын 17-ны өдрийн 84 тоот тушаалаар батлагдсан “БНМАУ-ын хил хамгаалалтын албаны дүрэм” нь хязгаарын цэргийн эрх, үүрэг гүйцэтгэх журам, арга ажиллагааг тодорхойлсон анхны чухал баримт бичиг юм⁹.

Өмнөх нийгмийн тогтолцоонд хилийн эрх зүйн харилцаа 1970 оныг хүртэл НАХЯ, ХЦУГ-ын тусгай дүрэм журам, заавраар зохицуулагдаж байсныг улсын хил, хилийн харилцаа, Хил хамгаалах байгууллагын эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох зорилт болон хилийн асуудлыг тусгайлсан хуулиар зохицуулах бодит шаардлагыг харгалзан БНМАУ-ын АИХ-ын Тэргүүлэгчдийн 1973 оны долдугаар сарын 16-ны өдрийн 161 дүгээр зарлигаар анхны “БНМАУ-ын Хил хамгаалах хууль”-ийг батлан мөрдүүлж байжээ. Уг хууль нь Монгол Улсын хилийн харилцаатай холбоотой асуудлыг зохицуулах эрх зүйн

⁸ Ч.Лувсан, Ж.Дашням нар. “Хилчний сурах бичиг” Уб., 1978. 22 дахь тал.

⁹ “Хилийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл боловсруулах ажлын хүрээнд хийсэн судалгаа” Судалгааны тайлангийн эмхэтгэл /2010-2012/. Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн. Уб., 2012. 114 дэх тал

шинэ орчин бүрдүүлснээрээ чухал ач холбогдолтой байсан¹⁰.

1973 оны БНМАУ-ын Хил хамгаалах хуульд улсын хилийн тухай нийтлэг үндэслэл, хилийг хамгаалах асуудал тодорхой зааг ялгаагүй тусгагдаж, улсын хилийн дэглэмгэсэн зүйлд хил залгаа улстай хилийн асуудлаар харилцан тохирсон дэглэмийн асуудлыг хилийн журамтай хамтатган зааж, хилийн дэглэмээ хүндэтгэн сахиулахад хил орчмын нутаг дэвсгэрт мөрдөх журам тогтоож тэр нь дэглэмдээ үйлчилж байдгийг тодорхой заагаагүйгээс хоёр өөр асуудлыг хутган ойлгоход хүргэж, улсын хил хамгаалах журамд зөвхөн хилийн цэргийн эрх, үүргийг тодорхойлсноор ард иргэдийн үүрэг оролцоог орхигдуулсан, түүнчлэн хилийн хууль тогтоомж зөрчсөн хүмүүст хариуцлага тооцох зэрэг асуудлыг төдий л оновчтой тусгаагүй байжээ¹¹. Энэ хуулийг Монгол Улсын Хилийн тухай 1993 оны аравдугаар сарын 21-ний өдрийн хууль батлагдсанаар хүчингүй болгосон.

1973 оны БНМАУ-ын Хил хамгаалах хууль БНМАУ-ын хил хамгаалалтын зорилго, улсын хил тогтоох, хамгаалах зарчим, хилийн журам, чухамъямар үйлдлийг хилийн зөрчилд тооцох зэргийг тодорхойлон хязгаарын цэргийн эрх, үүргийг тогтоосон бол 1993 оны Хилийн тухай хууль 1992 оны Үндсэн хуульд “Монгол Улсын нутаг дэвсгэрийн бүрэн бүтэн байдал, улсын хил халдашгүй дархан байна”. “Улсын хилийг хуулиар бататгана” гэсэн заалтыг хэрэгжүүлэхэд чиглэгдэгдсэн органик хууль¹² бөгөөд тухайн үеийн нийгэм, эдийн засгийн тогтолцооны өөрчлөлттэй уялдсан байжээ.

Монгол Улсын Хилийн тухай хууль 1993 онд батлагдсанаас хойш уг хуульд улсын хилийн хамгаалалт, улсын хилээр зорчигч, тээврийн хэрэгслийг шалган нэвтрүүлэх, Хил хамгаалах байгууллагад үүрэг гүйцэтгэж байгаа цэргийн албан хаагчийн нийгмийн баталгааг хангах хүрээнд 13 удаа нэмэлт, өөрчлөлт орсон байна¹³.

Улсын хилийн аюулгүй байдлыг хангах хүрээнд хилийн болон хил орчмын дэглэм, хилийн боомт түүнд мөрдөх журмын зохицуулалтыг боловсронгуй болгох,

хилийн нөхцөл байдал, хүрээлэн байгаа орчин, газар зүйн онцлогт тохируулсан улсын хил хамгаалалтыг бүсчилэн зохион байгуулах, хилийн аюулгүй байдлыг хангах төрийн байгууллагын тогтолцоо, хилчдийн эрх зүйн байдал, улсын хил хамгаалалтад иргэн, байгууллагуудын оролцоог шинэчлэн тодорхойлох, уг хуулийн зарим нэр томъёог олон улсын эрх зүйн зарчим, олон улсын гэрээ, хэлэлцээр болон 2010 онд Улсын Их хурлаас баталсан “Үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлал”-д нийцүүлэх зэрэг хэрэгцээ шаардлагаар шинэчлэн найруулсан Монгол Улсын Хилийн тухай хуулийг УИХ-аас 2016 онд баталж, 2017 оны хоёрдугаар сарын 01-нээс хүчин төгөлдөр мөрдөж эхэлсэн.

Хилийн аюулгүй байдлыг хангах гол эх сурвалж бол 2016 оны арванхоёрдугаар сарын 28-ны өдөр УИХ-аас батлагдсан Монгол Улсын Хилийн тухай хууль мөн.

Хилийн тухай хуулийн 1.1 дэх хэсэгт Монгол Улсын хилийн халдашгүй, дархан байдлыг хангах зорилгоор хилийн асуудлаар байгуулсан Монгол Улсын олон улсын гэрээг хэрэгжүүлэх, хилийн болон хил орчмын дэглэмийг сахиулах, улсын хилээр зорчигч, тээврийн хэрэгслийг шалган нэвтрүүлэх, улсын Хил хамгаалах байгууллагын тогтолцоо, чиг үүрэг, бүрэн эрх, улсын хил хамгаалалтад иргэн, байгууллагын оролцоог тодорхойлж, хилийн аюулгүй байдлыг хангахтай холбогдсон бусад харилцааг зохицуулахад оршино гэж заасан нь энэ хуулийн бүтэц, агуулгыг илэрхийлнэ.

Энэ хуулийн бүтцээс харахад хилийн аюулгүй байдлыг хангах, Хил хамгаалах байгууллагын бүтэц, тогтолцоо, чиг үүрэг, улсын хил хамгаалалт зэрэг бүхий л харилцааг зохицуулж, хамгаалахад хилийн тухай хууль нь хилийн эрх зүйн гол эх сурвалж болохыг харуулдаг.

Уг хууль батлагдан хүчин төгөлдөр үйлчилж эхэлснээс хойш 2021, 2023 онд хилийн мэргэжлийн хяналтын байгууллага, хилийн боомтын захиргааны үйл ажиллагааг хуульчлан зохицуулах болон төр, хувийн хэвшлийн түншлэл, зөвшөөрлийн тухай хуулиуд батлагдсан зэрэгтэй холбогдуулан

¹⁰ Д.Базарсад. Улсын хилийн албаны эрх зүйн асуудлууд. Уб., 1995.

¹¹ “Хилийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл боловсруулах ажлын хүрээнд хийсэн судалгаа” Судалгааны тайлангийн эмхэтгэл /2010-2012/. Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн. Уб., 2012. 115 дахь тал

¹² Органик хууль бол Үндсэн хуулинд тухайлан заасан заалтад үндэслэн түүнийг ирүүд хэрэгжүүлэх замаар гарсан хууль юм. Эндээс үзэхэд Монгол Улсын Хилийн тухай хууль нь органик хуулийн шинжийг бүрэн агуулж байна.

¹³ “Хуульч news” сэтгүүл 2016. 12 дугаар сар. №13 (14).

нэмэлт, өөрчлөлтийг оруулсан байна. Иймд эрх зүйн зохицуулалт бүрэн шинэчлэгдсэн гэж дүгнэж болохгүй.

Хууль тогтоомжийг боловсронгуй болгох асуудал нь тасралтгүй хэрэгжих байнгын үйл явц бөгөөд энэ асуудал нь зөвхөн хууль тогтоомжийг шинээр батлах, тэдгээрт зохих нэмэлт, өөрчлөлт оруулах төдий асуудал биш нэгэнт батлагдсан хуулийн амьдралд хэрэгжүүлэх, хууль амьдралын холбоо, хуулиудын хоорондын уялдаа холбоог хангах явдал юм¹⁴.

Иймд улсын хилийн асуудлыг шийдвэрлэх үйл ажиллагааны эрх зүйн хэрэгжилт, тулгамдаж байгаа асуудалд хууль эрх зүйн чиглэлээр дүн шинжилгээ хийх, шийдвэрлэх арга замыг тодорхойлох зэрэгт судалгааг өргөжүүлэх шаардлагатай байна.

ДҮГНЭЛТ. Улсын хилийн эрх зүй нь өөрийн гэсэн зохицуулах зүйл, зохицуулалтын арга бүхий эрх зүйн түүхэн эх сурвалж, зарчимтай бие даасан материаллаг салбар эрх зүй юм.

Улсын хилийн аюулгүй байдлыг хангах үйл ажиллагааны эрх зүйн үндсийг Монгол

Улсын Үндсэн хууль, Хилийн тухай хуулиас гадна холбогдох бусад хууль тогтоомжоор тодорхойлох бөгөөд хилийн эрх зүйн зохицуулалтад үндэсний болон олон улсын эрх зүйн эх сурвалжууд ч онцгой үүрэг гүйцэтгэж байгаа нь уг салбар эрх зүйн онцлогийг харуулж байна.

Хилийн эрх зүйг хөгжүүлэх нь Монгол Улсын хилийн аюулгүй байдлыг хангах үйл ажиллагааны эрх зүйн үндэс суурийг бэхжүүлэхэд чухал ач холбогдолтой.

САНАЛ

- ☑ Улсын хил хамгаалалтын үйл ажиллагааны эрх зүйн үндэс, зохицуулалтыг хилийн эрх зүйн үүднээс авч үзэж, цаашлаад хилийн эрх зүйн аливаа асуудлыг эрх зүйн онолын үндэслэлтэйгээр судлах, боловсронгуй болгох.
- ☑ Хилийн цэргийн албаны тухай хуультай болох.
- ☑ Хилийн эрх зүйг хөгжүүлэхэд хууль зүйн болон хил судлалын судлаачид эрдэмтдийн хамтарсан баг бүрдүүлж, судалгааг өргөжүүлэх шаардлагатай.

¹⁴ Г.Лхагвамаа. Хилийн эрх зүйн онол, практикийн тулгамдсан асуудал. "Хилийн аюулгүй байдалд тулгамдаж буй асуудал, шийдвэрлэх арга зам. Олон улсын эрдэм шинжилгээний хурлын эмхэтгэл" 2018. 257 дахь тал.

ЭХ СУРВАЛЖИЙН ЖАГСААЛТ

- Монгол Улсын Үндсэн хууль. Төрийн мэдээлэл. 1992. № 1
- "Төрөөс хилийн талаар баримтлах бодлого". УИХ-ын 2002 оны 20 дугаар тогтоолын хавсралт.
- Монгол Улсын Хилийн тухай хууль. Төрийн мэдээлэл. 2017. №6
- "Улсын хилийг хамтран шалгахад баримтлах чиглэлийн тухай хууль". Төрийн мэдээлэл. 1993. № 4-5.
- Лувсан Ч, Дашням Ж. "Хилчний сурах бичиг" УБ., 1978.
- Лхагвамаа Г, Мягмарбаяр Ч, Хилийн эрх зүй. УБ., 2019.
- Базарсад. Д Улсын хилийн албаны эрх зүйн асуудлууд. УБ., 1995.
- Жанцан С. Хилийн аюулгүй байдлын эрх зүйн орчин, түүнийг боловсронгуй болгох асуудал. "Улсын хилийн аюулгүй байдал ба хамтын ажиллагаа" олон улсын эрдэм шинжилгээний хурлын эмхэтгэл. УБ., 2012.
- Лхагвамаа. Г. Хилийн эрх зүйн онол, практикийн тулгамдсан асуудал. "Хилийн аюулгүй байдалд тулгамдаж буй асуудал, шийдвэрлэх арга зам. Олон улсын эрдэм шинжилгээний хурлын эмхэтгэл" 2018.